

GIYOHVANDLIK VOSITALARI YOKI PSIXOTROP MODDALAR, ULARNING ANALOGLARI VA PREKURSOHLARI BILAN NOQONUNIY MUOMALA QILISH JINOYATI

Suyunov Shaxzodbek Shavkatovich

**O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
“Tergov faoliyati” kafedrası o‘qituvchisi**

Umidullayev Faxriddin Farxodovich

**O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich 326-guruh kursanti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720757>

Annotatsiya

Mazkur maqolada giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari va prekursorlari bilan noqonuniy muomala qilishga nisbatan belgilangan jinoiy javobgarlik, ushbu jinoyatning tushunchasi va jinoiy-huquqiy tavsifi batafsil bayon etiladi. Shuningdek, ichki ishlar organlari va tergov organlari xodimlarining ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyati, ularni aniqlash va tergov qilish taktikalarini takomillashtirish jarayonida duch kelinayotgan muammolar hamda jinoyatchilikning oldini olish bo‘yicha samarali tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar

Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, noqonuniy muomala, giyohvandlik jinoyati, jinoiy-huquqiy tavsif, jinoyatchilikni oldini olish, giyohvandlikka qarshi kurash, psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishi.

Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar, ularning analoglari hamda prekursorlari bilan noqonuniy muomala qilish bugungi kunda nafaqat O‘zbekiston, balki butun dunyo davlatlari uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Bunday jinoyatlar inson salomatligi, ijtimoiy barqarorlik va milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid soladi. Shu bois, davlatlar giyohvandlikka qarshi samarali qonuniy choralar ko‘rish, ichki ishlar va boshqa huquqni muhofaza qilish organlarining faoliyatini takomillashtirishga katta e‘tibor qaratmoqda¹.

O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik bazasi ushbu jinoyatlar bilan samarali kurashish uchun zarur bo‘lgan asoslarni yaratgan. Maqola shuningdek, ichki ishlar organlari va tergovchilarning amaliyotda duch kelayotgan muammolari, yangi jinoyatchilik shakllari, ularni aniqlash va oldini olish bo‘yicha takliflarni ham o‘zida jamlagan².

Giyohvandlik vositalari — bu inson organizmiga ruhiy va jismoniy ta‘sir ko‘rsatib, odatlanganlik va qarmlik keltirib chiqaradigan moddalar. Psixotrop moddalar esa asosan ruhiy holatni o‘zgartiruvchi, ba‘zan esa tibbiy maqsadlarda qo‘llaniladigan, ammo noqonuniy aylanishi taqiqlangan moddalardir. Ularning analoglari va prekursorlari esa ishlab chiqarish

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

² Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

jarayonida ishlatiladigan yoki kimyoviy tarkibi o'xshash bo'lgan moddalardir³.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari va prekursorlari bilan noqonuniy muomala qilish jinoyati uchun aniq jinoiy javobgarlik belgilangan. Bu jinoyatlar: moddalarning noqonuniy olib kirilishi, saqlanishi, sotilishi, tarqatilishi va boshqa shakllarda noqonuniy aylanishini o'z ichiga oladi⁴.

Jazo choralari jinoyatning og'irligi, jinoyatchilikning ko'lami va avvalgi jinoyatlari hisobga olinib belgilanadi. Qattiq jazolar qatoriga ozodlikdan mahrum qilish, mol-mulkni musodara qilish, shuningdek ma'lum muddatga maxsus huquqlardan mahrum qilish kiradi⁵.

Ichki ishlar organlari ushbu jinoyatlarga qarshi kurashishda zamonaviy usullarni joriy etmoqda, ammo ba'zi qiyinchiliklar mavjud:

- Narkotik moddalarni yashirish va yetkazib berish uchun yangi texnologiyalar qo'llanilishi;

- Kimyoviy tarkibini aniqlash uchun laboratoriyalar yetarlicha jihozlanmaganligi;

- Xalqaro hamkorlikdagi cheklovlar va axborot almashinuvidagi qiyinchiliklar;

- Huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish zarurati.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun ichki ishlar organlari faoliyatida malaka oshirish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega⁶.

Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan noqonuniy muomala qilish jinoyati jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi. Shu bois, davlat va jamiyat darajasida huquqiy asoslarni takomillashtirish, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish zarur. Bu esa jinoyatchilikni kamaytirish va aholining sog'lig'ini muhofaza qilishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи

³ Гиёхвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Гиёхвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁶ Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

6. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

7. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

8. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

9. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил

11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юретишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари

- билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари* //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.